

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭХИНОКОККОЗА (Гистология тканей)

к.м.н., доцент Курбанова С. Ю., доцент Вахидова А. М., PhD Худоярова Г.Н.

Ташкентский государственный стоматологический институт

УНИВЕРСИТЕТ ЗАРМЕД

Цель работы. Провести и изучить гистологическое строение эхинококковой капсулы, взятых у животных зараженных эхинококкозом печени.

Материалы и методы исследования. Использовались эхинококковые капсулы, изъятые у животных. Окрашивались по методу Романовского-Гимза и Ван-Гизону, для выявления слоев капсулы и обнаружения дочерних капсул эхинококковых личинок.

Результаты исследования. При гистологическом исследовании производилась микрометрия оболочек паразита и встречающихся сколексов, отмечалось состояние оболочек, степень их дистрофических изменений, омертвление, отложение в них солей извести, нагноение, процессы организации или гиалиноза. Определялось строение стенок капсулы организма носителя. Микрометрии подвергалась как вся толща стенки капсулы, так и толща составляющих ее отдельных слоев. Большинство альвеол деструктивно измененные в них наблюдается эмфизематозные изменения, а по периферии и вокруг цист в альвеолах наблюдается ателектазы и дистелектазы. Ткань легкого инфильтрирована различными формами и размерами цистами эхинококка. В полости цист обнаруживаются дочерние цисты и гомогенное вещество.

Предварительно определялся размер каждого эхинококкового пузыря, производилось его вскрытие, отмечался внешний вид внутренней стенки, эластичность, цвет хитиновых оболочек, их отношение к стенкам капсулы носителя. После вырезывания кусочков и фиксации их в 1% растворе нейтрального формалина материал проводился через спирты в целях его обезвоживания. После заливки в целлоидин производилось нарезывание на санном микротоме. Срезы окрашивались гематоксилин-эозином по Карачи и пикрофуксином по Ван-Гизону. А также в зоне ателектатически измененной ткани легкого отмечается разрастание соединительной ткани. Большинство межальвеолярных перегородок инфильтрированы лимфоцитами, макрофагами, плазмочитами и плазмобластами. В кровеносных сосудах микроциркуляторного русла отмечается гемостаз и агрегация эритроцитов.

Рис. 1. Хитиновая оболочка с дочерними капсулами. Г-Э. Дочерние клетки цисты эхинококкоза в ткани легкого. Увеличение в 600.

При наличии некротического слоя в стенке капсулы устанавливался характер некроза, а также исход его в гиалиноз, петрификацию или организацию. Изучались грануляционная ткань, образующая как бы самостоятельный слой в стенке капсулы носителя в отношении особенностей ее клеточного состава. Особенно обращалось внимание на наличие эозинофильной реакции, характер расположения и размеры многоядерных гигантских клеток рассасывания инородных тел (путем микрометрии).

Печеночная ткань – в препарате отмечается в большом количестве цисты эхинококка, дочерние цисты, которые состоят в основном из волокон соединительной ткани. В их полости наблюдается гомогенное вещество (жидкость). Кроме того, в паренхиме печени отмечается инфильтрация стромы лимфоцитами, эозинофилами, базофилами, плазмобластами, гистиоцитами, а также сегментоядерными нейтрофилами и макрофагами. В поле зрения наблюдается изменение печеночных балок, а также в гепатоцитах отмечаются включения (жировые и гемосидериновые), в строме также обнаруживаются гемосидериновые тельца (гемосидероз). Эти изменения характерны образованию ложных долек.

В печеночной ткани в большинстве участках отмечается разрастание соединительной ткани, по периферии находятся печеночные дольки, несформированные, бесформенные, сосуды (ДВА) не обнаруживаются, в гепатоцитах отмечается гипохромия, некротические и дистрофические изменения. При описании фиброзного слоя капсулы носителя обращалось внимание на степень созревания фиброзной ткани, на его толщину и гиалиновое превращение.

Слизистая бронхов состоит из многорядного мерцательного эпителия. Внутрилегочные бронхи выстланы однорядным кубическим эпителием, в полости которых наблюдается скопление слизи и воспалительно-клеточными инфильтратами. В слизистой оболочке обнаруживаются склеивание ресничек, дескавамация призматических клеток, гиперсекреция бокаловидных клеток, а также инфильтрация лимфатических клеток между эпителиоцитами. Собственная пластинка состоит из волокон соединительной ткани и клеток (фибробласты и фиброциты). В подслизистом слое наблюдается гемостаз в капиллярах, кистозное расширение и скопление слизи в полости белковых и слизистых желез, инфильтрация лимфоцитами, гистиоцитами и единичными макрофагами. Кроме того, инфильтрация лимфоцитами обнаруживается и в надхрящнице. Фиброзно-хрящевая оболочка без особенностей. Альвеолы подвержены ателектазу, дистелектазу. Местами наблюдается эмфизематозное расширение их (эмфизема - очаги деструкции, разрушения, увеличение полости и истончение альвеолярной перегородки до разрушения, гемостаз капилляров в некоторых капиллярах наблюдается опущение полости). В препарате в ткани миокарда обнаруживаются цисты, которые окружены волокнами рыхлой фиброзной ткани, они располагаются между мышечными пучками. Миокард состоит из кардиомиоцитов и симпластов. Местами имеются разволокнение, отечность, разрыхление, и умеренная лимфогистиоцитарная инфильтрация. Также находятся полостные очаги, ограниченные тонкими волокнами соединительной ткани и фибробластами, в которых полость их переполнена лимфоцитарными клетками. Кроме того, обнаруживаются клеточные детриты в них вокруг очагов волокна кардиомиоцитов набухание и разволокнения, а также наблюдается их некроз.

Выводы. Таким образом, в данном исследовании глубоко проанализированы морфологические и гистологические изменения, происходящие на тканевом уровне при развитии эхинококкоза. Установлено, что вокруг эхинококковых кист образуется фиброзная капсула с признаками хронического воспаления и разрастанием фиброзной ткани. Также отмечались очаги некроза, гранулематозные реакции и формирование иммунологического ответа. Эти морфологические и гистологические признаки играют важную роль в определении клинического течения заболевания и совершенствовании диагностического процесса. Результаты исследования служат научной основой для разработки эффективных мер профилактики и лечения эхинококкоза.